

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

PSYCHOPHYSIOLOGICAL EFFECTS OF ATTENTION

¹Khakimov Orziqul, ²Sultonova Laylo

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВНИМАНИЯ

¹Хакимов Орзикул, ²Султанова Лейла

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

DIQQATNING PSIXOFIZIOLOGIK TA'SIRI

¹Xakimov Orziqul, ²Sultonova Laylo

¹O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali talabasi

abstract

This article is aimed at revealing concepts such as attention, psychophysiological effects of attention on human life, attention disorder, carelessness, disorientation, and various features of attention-namely, the mobility, distribution of attention, and the scope of attention.

parishonxotirlik hamda diqqatning turli xususiyatlari ya'ni diqqat ko'chuvchanligi, taqsimlanishi hamda diqqatning ko'lami kabi tushunchalarni ochib berishga qaratilgan.

Keywords:

attention, consciousness, inattention, disorientation, voluntary attention, involuntary Attention.

аннотация

Эта статья направлена на раскрытие таких понятий, как внимание, психофизиологическое влияние внимания на жизнь человека, расстройства внимания, невнимательность, пристрастие, а также различные характеристики внимания, такие как подвижность, распределение внимания и объем внимания.

Ключевые слова:

внимание, осознанность, невнимательность, пристрастие, произвольное внимание, произвольное внимание.

annotatsiya

Ushbu maqola diqqat, diqqatning inson hayotidagi psixofiziologik ta'siri diqqat buzilishi, diqqatsizlik,

Kalit so'zlar:

Diqqat, ong, diqqatsizlik, parishonxotirlik, ixtiyoriy diqqat, ixtiyorsiz diqqat.

© 2023. *Khakimov Orziqul, Sultonova Laylo.*

Kirish

Diqqat-bu ongning birorta obyektga yoki hodisalarga yo'naltirilganligini va ularni tanlab qabul qilishga qaratilganligidir. Diqqat ruhiy jarayonning muvaffaqiyatli

kechishiga yordam beradi. Diqqatning pasayishi ruhiy faoliyatga xalaqit beradi. Diqqatni muayyan obyektga qaratsa, begona ta'sirlardan chalg'iydi. Birorta ishga qanchalik ko'p berilgan, unga tegishli bo'lmagan narsalarga shunchalik kam e'tibor beriladi. Diqqatning asosiy xususiyati shuki, uning obyekti birmuncha aniq va ravshan, birmuncha tiniq va bo'rtib turadigan bo'ladi. Buni har bir kishi osongina tekshirishi mumkin. Biror narsaga bir nazar solib, birozdan so'ng diqqatni yana shu narsaga qaratish lozim. Shu zahotiy oq narsaning ilgari ko'z ilg'amagan yangi tomonlari ko'riladi. Buyumning o'zi go'yo yoritilgandek bo'lib qoladi. Diqqat narsa va hodisalarning idrok etish bo'sag'asini qisqartiradi. Chunonchi, gapga diqqat bilan quloq solinsa, past ovozni ham bemalol eshitish mumkin. Diqqat ixtiyoriy, ixtiyorsiz hamda ixtiyoriydan keyingi diqqat kabi turlarga bo'linadi. Ixtiyorsiz diqqat - bunda bizning xohishimizdan qat'iy nazar, tevarak-atrofdagi narsa va hodisalar tasodifan jalb etiladi. Bundan farqli o'laroq, ixtiyoriy diqqatda ma'lum narsaga u muayyan maqsadda qaratiladi. Diqqatning ko'lami-bir davrning o'zida diqqat tomonidan qamrab olinishi mumkin bo'lgan obyektlarning miqdoridir. Bunda o'quvchi dars jarayonida ham ma'ruza tinglab ham yozsa diqqatning ko'lamiga kiritish mumkin. Diqqatning ko'chuvchanligi-faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir obyektga ikkinchi obyektga ko'chirilishidir. Diqqatning taqsimlanishi-diqqatning bir vaqtning o'zida bir qancha obektlarga qaratilishidan iborat xususiyati. Diqqatning taqsimlanishi murakkab faoliyati jarayonini amalga oshirishda alohida ahamiyatga ega. Masalan, shofyorning, o'qituvchining ish jarayonidagi diqqati taqsimlangan diqqatdir. Diqqatning barqarorligi-diqqatning o'z obyektiga kuchli yo'naltirilishi va faol to'planishidan iborat ijobiy xususiyati. Ixtiyoriy diqqat-ongning oldindan belgilangan maqsadga muvofiq irodaviy va asabiy faollik ko'rsatgan holda muayyan obyektga yo'nalishi va unga to'planishidan iborat diqqat turi. Ixtiyoriydan keyingi diqqat-diqqatning muayyan obyektga avvalo ixtiyoriy ravishda qaratilib, so'ngra uning ahamiyatli tushunilgani sari o'z-o'zidan qaratilib boriladigan diqqat turi. Ushbu tushuncha psixologiya faniga N.F.Dobrinin tomonidan kiritilgan.[1] Diqqatning chalg'ishi-ma'lum bir faoliyat jarayonida diqqatning bir obyektga boshqa bir obyektga ixtiyorsiz ravishda o'tib turishidan iborat salbiy xususiyati. Diqqatni o'rganish jarayonida diqqatsizlik va parishonlik tushunchalari farqlanadi. Diqqatsizlik-diqqatni obyektga yo'naltira va to'play olmaslik, atrofdagi kishilarga nisbatan e'tiborsizlik yoki iltifotsizlikdan iborat salbiy xarakter xislati. Parishonlik-diqqatni ma'lum bir obyektga qarata olmaslikdan iborat salbiy xususiyat. Parishonlik vaqtincha holat bo'lishi ham mumkin. Parishonlikning ikki turi mavjud bo'lib, biri diqqatni umuman hech narsaga qarata olmaslik bo'lsa, ikkinchisi diqqatning muayyan obyekt ustiga kuchli to'plantirib, boshqa narsalarga qaratilmasligidir. Parishonlik psixopatologik sabablarga ko'ra kelib

chiqishi ham mumkin. Insonda diqqat patologik holatda uchraganda maxsus usul va uslublardan foydalanib tuzatish mumkin. “Hayot -bu o‘tgan kunlar emas, balki esda qolganlaridir” P.A.Pavlenko. Diqqat uzoq vaqt zo‘riqqanida u toliqadi. Shuning uchun biror faoliyat navbatma navbat bajarilishi lozim. Faoliyat qanchalik murakkab va mushkul bo‘lsa toliqish shunchalik tez boshlanadi. Diqqat qilish jarayonida ma‘lum miqdorda energiya sarflanadi, miyaning tegishli bo‘limlarida kimyoviy o‘zgarishlar kuchayadi. Qandaydir ishdan masalan matematika hisoblashlardan charchab, jismoniy ishga yoki boshqa aqliy mehnatga o‘tilsa ham miya dam olishi va diqqat biroz yaxshilanishi mumkin. Demak, nerv hujayralarining muayyan ishga aloqador ayrim guruhlarigina toliqib, boshqa funktsional guruhlar esa charchamagan bo‘ladi. Bir narsa yoki ish bilan uzoq vaqt shug‘ullangandan ko‘ra navbatma-navbat bir necha ishlar bilan mashg‘ul bo‘lish maqsadga muvofiqdir. Aks holda umumiy toliqish yuz beradi va keyinchalik diqqat obyekti almashinuvi foyda bermaydi. Aqliy mehnat, jismoniy mehnat va sport bilan birgalikda olib borilsa, diqqat buzilishining oldini oladi. Diqqatni chiniqtirish ham mumkin. Buning uchun turli mashqlar mavjud. Diqqatni rivojlantiruvchi mashqlardan foydanilsa parisonxotirlik, diqqatsizlik kabi holatlarning oldi olinadi. T.Riboning diqqat nazariyasi 1888-yilda nashrdan chiqqan “Diqqat psixologiyasi” nomli asarida tavsiflab bergan. Ushbu nazariya diqqatning motor nazariyasi deb ham yuritiladi. Bunga ko‘ra ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqat diqqat obekti bilan bo‘g‘liq emotsional holatlarning intensivligi va davomiyligi bilan bevosita shartlangan bo‘ladi. T.Ribo diqqatni ongning muvaqqat birligi(monodeizm)deb nomlaydi. Monodeizm ongning odatiy holati-polideizmga qarama-qarshi ongda bitta g‘oyaning hukmronlik qilishidir. Individning muayyan bir obektga tabiiy moslashishi ixtiyorsiz diqqatni, suniy moslashish esa ixtiyoriy diqqatni tashkil etadi Diqqatga o‘ziga xosligini belgilovchi jihatlar bor. Birinchidan: ko‘lami, jadalligi, barqarorligi. Ikkinchidan: tebranishi, ko‘chuvchanligidir. Bularning barchasi diqqatni boshqa psixik jarayonlardan ajratib turuvchi muhim hodisalardir. Agar biror narsaga butun diqqatni qaratib e‘tibor berilsa u xotira uchun ham foydali hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, diqqat aql, hissiyot kabi ongning alohida turini tashkil qilmaydi, balki u har bir o‘ng funksiyasi bilan birgalikda namoyon bo‘ladi. Shaxs diqqat orqali idrok, tasavvur va tafakkur qiladi. Diqqat bilan esda qoldiradi, esga tushiradi. Diqqat jarayonida ongning tanlovchanlik xususiyati yuz beradi. Shuning uchun ham diqqat qilayotgan paytda faqatgina o‘sha holatga e‘tibor qaratiladi, boshqa hodisalarga unchalik e‘tibor qaratilmaydi. Diqqatda ongni bitta nuqtaga to‘plab ongni o‘sha narsaga qaratish lozim. Diqqatning inson hayotidagi o‘rni beqiyosdir. Agar u buzilsa insonda diqqatsizlik holati kelib chiqadi. Natijada insonda

o'ziga bo'lgan ishonch kamayadi. Hech narsaga e'tibor qaratmay qo'yadi. Shuning uchun diqqatni rivojlantiruvchi mashqlar bajarish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tibbiyot psixologiyasi. Toshkent., "Istiqlol"-2006. Zarifboy Ubadullayev.
2. Karimova V.M. Psixologiya, T.; 2003
3. Z.Ibodullayev, "Asab va ruhiyat" ilmiy o'quv qo'llanma Toshkent-2018
4. Xakimov O. Depressiyaning inson xaytiga ta'siri O'zMU xabarlar Toshkent: 2022yil 153 – 155 b.
5. Xakimov O. O'smirlik davrida tajovuzkorlik sabablari. ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR Respublika ilmiy-texnik anjuman (2023-yil 19-20-may)
6. Khakimov, O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. Science technology&Digital Finance, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>
7. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijestr/article/view/679>
8. Hakimov O., Jaloliddinova S. O'SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O'SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 21-26.
9. Orziqul H. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA'ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 153-158.
10. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 158-161.
11. ХАКИМОВ О., Курбонов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 58-64.
12. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 241-247.
13. ХАКИМОВ О. М., Курбонов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 5. – C. 176-181.
14. Хидоятлов Р., ХАКИМОВ О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – C. 96-99.
15. ХАКИМОВ О. А. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
16. ХАКИМОВ О., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
17. Ortiqov, O., & Mamatqulov, Z. (2023). PROMOTION OF MORAL QUALITIES IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL AND CULTURAL DEVELOPMENT. Science technology&Digital Finance, 1(3), 21-25. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oomz> (Original work published 2023)